

Фуқаролик ишлари бўйича
Чирчиқ туманлараро суди судьяси
Р.Ф.Хашимов

Иш берувчи томонидан ходимга етказилган зарар ўрнини қоплаш

Аннотация: Мазкур мақолада иш берувчи томонидан ходимга етказилган зарар ўрнини қоплаш масалалари таҳлил қилинган. Шунингдек, Меҳнат муносабатлари жараёнида ходимларга турли хил шикастлар, моддий ва маънавий зарар етказилиши масаласига урғу бериб ўтилган. Ушбу мақолада миллий ва хорижий қонунчилик билан бирга, олимларнинг фикрлари ҳам таҳлил қилинган.

Қалит сўлари: суд ҳокимияти, ходим, иш берувчи, моддий ва маънавий зарар етказиш, ҳуқуқ, ҳимоя, мулк, хорижий тажриба, ошкоралик ва шаффофлик.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 42-моддасига биноан, ҳар ким муносиб меҳнат қилиш, касб ва фаолият турини эркин танлаш, хавфсизлик ва гигиена талабларига жавоб берадиган қулай меҳнат шароитларида ишлаш, меҳнати учун ҳеч қандай камситишларсиз ҳамда меҳнатга ҳақ тўлашнинг белгиланган энг кам миқдоридан кам бўлмаган тарзда адолатли ҳақ олиш, шунингдек ишсизликдан қонунда белгиланган тартибда ҳимояланиш ҳуқуқига эга.¹

Айтиш лозимки, ҳар қандай иш берувчи ўз мулкини сақлаб қолишдан манфаатдор. Шу муносабат билан, Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси билан тартибга солинадиган иш берувчига етказилган зарар учун ходимнинг моддий жавобгарлиги масалалари долзарбдир.²

А. Ибрагимованинг тўғри таъкидланганидек, зиён тушунчаси, аслида, зарар тушунчаси билан бир хил бўлиб, моддий жавобгарлик у ёки бу томонидан кўрилган

¹ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2024.

² Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси. – Т.: Ўзбекистон, 2024.

зарарни қоплаш вазифаси тушунилади.³ Иш берувчининг ғайриқонуний ҳаракатлари ёки ҳаракатсизлиги орқали ходимнинг меҳнат ҳуқуқларини бузиш натижасида унга етказилган маънавий зарар кўринишидаги зарарни тушуниш ҳақида гапирганда, қонун чиқарувчи фуқаролик қонунчилигидан бевосита маънавий зарар, яъни фуқарога етказилган жисмоний ёки маънавий азоб-уқубатлар сифатида зарар тушунчасини олган.

А. Кондратеванинг фикрича, меҳнат шартномаси тарафларининг моддий жавобгарлиги юридик жавобгарликнинг бир тури ҳисобланиб, иккинчи тарафга етказилган реал мулккий зарарни қоплаш мажбуриятдан иборат.⁴

К.Н. Гусов ходимларнинг моддий жавобгарлиги мулкчилик шаклларини ҳимоя қилиш воситаси эканлигини, айбдорлик билан зарар етказган ходимнинг қонунда белгиланган тартибда зарарни қоплаш бўйича юридик мажбуриятини ифодалашини таъкидлаган эди.⁵

Меҳнат муносабатлари жараёнида ходимларга турли хил шикастлар, моддий ва маънавий зарар етказилиши мумкин. Бундай ҳолатлар иш берувчи томонидан меҳнат хавфсизлиги қоидаларига риоя қилинмагани ёки бошқа омиллар натижасида юзага келади. Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги бундай ҳолатларда ходимнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва етказилган зарарни қоплаш учун муайян тартибларни белгилайди.

Ходимга зарар етказилиши деб унинг соғлиги, мулки ёки бошқа қонуний манфаатларига қарши ҳуқуқбузарлик орқали етказилган моддий ёки маънавий зарар тушунилади. Бу зарар жисмоний жароҳат, касб касаллиги, иш вақтида ҳалок бўлиш ёки шахсий мулкнинг бузилиши орқали ифодаланиши мумкин.

Зарарнинг турлари

- **Моддий зарар** — даволаниш харажатлари, вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик туфайли йўқотилган даромад, шикастланган ёки йўқолган шахсий мол-мулк учун қопланадиган зарар.

³ Ибрагимова А.И. Гражданско-правовая сущность и определение понятий вреда и убытков // Бизнес в законе. 2013. С. 40.

⁴ <https://cyberleninka.ru/article/n/materialnaya-otvetstvennost-rabotnika-za-uscherb-prichinennyi-rabotodateliyu>

⁵ <https://cyberleninka.ru/article/n/materialnaya-otvetstvennost-rabotnika-za-uscherb-prichinennyi-rabotodateliyu>

• **Маънавий зарар** — шахснинг шаъни, кадр-қиммати ёки ишбилармонлик обрўсига етказилган зарар.

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексига кўра, иш берувчи ўзининг айби билан ходимга етказилган зарарни тўлиқ ҳажмда қоплаши шарт. Агар зарар меҳнат мажбуриятларини бажариш вақтида юзага келган бўлса ва бу иш берувчи томонидан хавфсиз меҳнат шароитлари яратилмагани натижасида содир бўлган бўлса, жавобгарлик иш берувчи зиммасига тушади.

Ходим зарарни ундириш учун қуйидаги тартибда ҳаракат қилиши мумкин:

1. **Иш берувчига мурожаат қилиш** – ёзма равишда зарар ҳақида маълум қилиб, қоплашни сўраш.
2. **Судга мурожаат қилиш** – агар иш берувчи зарарни қоплашдан бош тортса ёки етарлича қопламаса.
3. **Меҳнат инспекциясига мурожаат** – иш шароитларини текшириш ва ҳуқуқий чоралар кўриш мақсадида.

Меҳнат ҳуқуқида маънавий зарарни қоплаш тартибининг ўзига хос хусусияти, Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексининг умумий нормасига нисбатан, ушбу ҳолатда зарарни қоплашнинг суд тартибининг мажбурий эмаслиги ва уни меҳнат шартномаси тарафлари ўртасида келишув тузиш орқали шартнома асосида аниқлаш ва қоплаш имконияти мавжудлигидир. Шу билан бирга, кўриниб турибдики, ҳар доим ходимнинг шахси билан боғлиқ бўлган ва унинг мулкӣ соҳасига бевосита алоқаси бўлмаган бундай турдаги зарар ҳар доим фақат тахминан пул шаклида баҳоланиши мумкин ва бундай баҳолаш ҳар қандай ҳолатда ҳам субъектив хусусиятга эга бўлади.⁶

Ходимларга етказилган зарарни ундириш — бу фуқаролик-ҳуқуқӣ муносабат бўлиб, унинг асоси адолат ва қонунийликка таянади. Ҳар бир иш берувчи меҳнат хавфсизлигига риоя қилиши шарт, ҳар бир ходим эса ўз ҳуқуқларини билиши ва ҳимоя қилиши керак. Қонунчилик бундай ҳолатларда ходим манфаатларини ҳимоя қилишга йўналтирилган самарали механизмларни назарда тутди.

⁶ Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. – Т.: Ўзбекистон, 2024.